

NAVOIY SHE'RIYATI BADIYYATIDA ISTIG'NO VA VAHDAT TUSHUNCHALARINING KO'RINISHI

Kamolova Majnuniso Ulug'bek qizi

QarDU 1-kurs daktarant

majnunisokamolova@gmail.com

kamolovamajnuniso@gmail.com

+998914544979

UDK 894.375-1(021)

ORCID 0009-0004-4798-4139

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15101622>

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada Mutafakkir Alisher Navoiy she'riyati durdonalarida uchrashi mumkin bo'lgan ayrim tasavvufiy tushunchalar, ya'ni **istig'no, tavhid, vahdat** kabilarning o'rni va ayrim misralar misolida qanday ko'rinishda kelishi ilmiy yondashuv asosida ochib berilgan.

Kalit so'zlar. Yolg'izlik, vodi, tavhid, birlik, rivoyat, zikr, imon, zot, sifat.

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматриваются некоторые мистические понятия, которые можно встретить в шедеврах поэзии мыслителя Алишера Навои, а именно: место изоляции, таухид, единение и др.

Ключевые слова. Одиночество, долина, монотеизм, единство, повествование, воспоминание, вера, качество, качество.

ANNOTATION. This article, based on a scientific approach, reveals the role of some mystical concepts that can be found in the masterpieces of the poetry of the thinker Alisher Navoi, such as istig'na, tawhid, and wahdat, and how they appear in the example of certain verses.

Keywords: Solitude, valley, monotheism, unity, narration, remembrance, faith, essence, attribute.

KIRISH. Istig'no va tavhid tushunchalariga o'tishdan avval, Hadisi sharifga murojaat etsak o'rinli bo'lar edi:

Abu Hurayra raziyallohu anhu rivoyat qiladilar: "Rasululloh sallollohu alayhi va sallam: "Eng to'g'ri so'z- shoir Labidiyning "Haq taolodin o'zga har narsa o'tkinchi erur" degan so'zidir. Umayya ibn Abu Saltning (ya'ni, Labiydning o'zi she'rlarida) musulmon bo'lmog'iga oz qolib erdi", -dedilar (ya'ni Labiyd Islom davrigacha yetib kelgan bo'lsa-da, musulmon bo'lmagan erdi. Ammo, o'z se'rlarida tavhid xususida juda ko'p zikr qilur erdi. Shu boisdan ham Janob Rasululloh: "Umayya Ibn Abu Saltning musulmon bo'lmog'iga oz qolib erdi"-deb aytdilar)"¹

Tavhid ilmi ham o'z ichida uchga bo'lib o'rganiladi: bularning birinchisi: Haqning o'ziga yo'naltirilgan Haq ilmi. Buning ma'nosi Haqning o z yagonaligi ilmidir. Ikkinchisi esa: xalqqa yo'naltirib kelingan Haq ilmi, bunda uning tavhid haqidagi hukmlari va bandasi ko'ngliga tavidni yetkazish ilmidir. Uchinchisi: xalqning Haqqa yo'naltirilgan tavhidi, ya'niki, kishilarning Xudo vahdoniyatiga yetishish ilmidir.

Tavhidning ma'lum bir manbalari ham mavjud bo'lib, avvalo imoniy manba. Bunda ishonchga asoslangan tavhid olinadi. Keyingisi, ilmiy tavhid bo'lib, uchinchisi hol tavididir, ,

¹ А. А. М. И. И. АЛ-БУХОРИЙ, АЛ-ЖОМИЪ АС-САҲИҲ 2, ТОШКЕНТ: ҚОМУСЛАР БОШ ТАҲРИРИЯТ,- 1997.

eng oxirigisi esa ilohiy tavhiddir. Imoniy tavhid shundayki, bund abanda bandalik vazifalarni ado etadi va oyat, sura kabi ishoratlar orqali Allohning yakka-yagonaligiga imon keltiradi, iqror bo'ladi, va buni qalbida tasdiq etadi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA. Ilmiy tavhid. bunda ilm foydasiga alohida e'tibor beriladi. Ilmul yaqiyn desa ham bo'ladi, ya'ni ilm botindan kelib chiqqan tavhid ham deydilar buni. Bu shundan iboratki, solik tariqat boshida haqiqiy mavjudlik Xudovand zoti ekanligini anglab yetmog'i yetadi. Hamda ilmiy mantiq tajriba-kuzatish natijasida o'z zoti sifatleri, a'molu ash'ori, af'olini uning zoti tagidagi sifatleri natijasida ifoda etadi. Har bir zotni Uning nuridan bir qism deb biladi va bu martaba mutasavvif kishilar tavhidi martabasidir.

Hol tavidiga keladigan bo'lsak, kishi ahvoli tavid sifatio bilan bir xil bo'lib qoladi va birlashuvchiningvujudidagi jamiki zulmat va rasm-rusum tavid nuri uning holi nuriga singib ketadi va muvahhid Haq jamoli mushohadasiga shunchalik g'arq bo'ladiki, nurlar uning jami manba'iga aylanadi. Shuningdek, vohidning zoti sifatlarinidan o'zga uning nazariga tushmaydi. Jamming, butunning o'zi bo'ladi qoladi. Bu kabi Haq va Tajalli maslasiga tadqiqotimizning yuqori bo'limlarida to'xtalgan edik. Sufiy shunday holatda yig'lasa, osmon unga qo'shilib ko'z Yoshi to'kardi. Bunga asosan Attor shunday yozgan:

*Gar tu xilvatxonni tavhilro mahram shavi,
Toji olam gardiyu, faxri bani Odam shavi.
Soyae shav, to agar xurshid gardad oshkor,
Tu chu soya mahvi xurshid oyiyo mahram shavi.*

Mazmuni quyidagicha erur: garchi sen tavid xilvatxonasiga mahram bo'ladigan bo'lsang, olamning toji bo'lmish, odam farzandlarining es faxri sanalmish bo'lib qolasan. Agar xurshid, ya'ni Tangri oshkor bo'lsa, sen soya bo'lgin, sababiki, soya kabi quyosh nuridan yo'qolib, mahram bo'lasan unga.

Ilohiy tavidga o'tadigan bo'lsak, Haq taolo o'z sifatlariga azaldan egadir, qoimdir. U hamisha vahdoniyat tavsifiga va fardoniyat ta'rifiga ega bo'lib, abadul abad shundaydir. Unda nuqsonlar yo'qdir. Ilohiy tavid ana shuning aynan o'zidir.

Istyig'no vodiysi- Ehtiyojsizlik vodiysidir. Bunda qushlarning ehtiyojmand ekanligi va Simurg'ning ehtiyojsizligi tasviri bayoni orqali solikning aynan mana shunga o'xshash ehtiyojsizlikni anglab yetishi natijasidagi holati tasvirlanadi. Navoiy bu vodiyni shunday tasvirlaydi:

*Vodiy ondin so'ngra istig'nodurur
Onda teng a'logar adnodurur
Onda teng a'lovu gar adnodurur...
Yeti kishvar ichra sohi qahramon,
Bir gado onda hamonu ul hamon...
Onda teng ko'r gumrahu ogohni,
Dayr ko'yi birla Baytullohni.*

Vodiyni yanada ochiqroq tasvirlash uchun Navoiy Shatranj o'yinini misol qilib keltiradi. Unda, Shatranj ustasi ikki tomonda o'tirib, o'rta taxtasini qo'yishadi, unga Shatranj donalarini terib olishadi. Ikki tomonlama kurash boshlanadi. Bunda esa shatraj taxtasi o'rab olingan qal'aga, kurash esa haqiqiy urushga, urush maydoniga o'xshab turadi. Agar o'yin tugasda-da, Shatranj o'ynaydigan odam taxtaning bir uchini ko'tarsa, bu o'yinning barchasi bir deganda puchga chiqadi. Chunki Shatranj ustasi uchun o'yin tugagach, Shatranj donalarining, ularning

har qanday vazifasining hech qanaqa ahamiyati qolmaydi. Shatranj donalari esa xaltaga solingach, “shoh” quyiga, “piyoda” esa yuqorida qolishi mumkin. Xulosa qilib aytadigan bo’lsak, Haq nazdida barcha insonlar Shatranj donalari kabidir. Ya’ni “hayot o’yinidan” so’ng kim yuqori, kim past tabaqa sanamasin o’zini baribir oxirida hamma bir joyga bir xil boradi, bir xil daraja kasb etadi.

Tavhid vodiysi- Birlik vodiysi. Butun borliq Yagona ruhdan iborat ekanligini tushunish, ya’ni Simurg’dan iborat ekanligini tushunishdir.

*Chun bu vodi y sori sayring qo’ydi gom,
Fardu yaktolig’ sanga bo’ldi maqom...
Birda birdin hosil o’ldi bir adad,
Yo’q xiradqa munda dam urmoqqa had...
Bir bo’lu, bir ko’ru, bir de, bir tila,
Mayl qilma munda ikkilik bila.*

Vodiyning mohiyatini yana ham aniqroq tasvirlab berish maqsadida Navoiy Mansur Xalloy bilan bog’liq bir voqeani keltirib o’tadi. Unda, Mansur Xalloy doimo tilida “Anal Haq” degan jumlaning takrorlab yuradi. Din arboblari esa: “Senga yuzlangan holat suluk ahlining ko’piga ayon, lekin ular odob saqlab, o’z da’volarini oshkor qilmaganlar. Sen ham nafsingni dorga sazovor qilma”, - deb nasihat qiladilar.

Ammo Mansur Xalloy bu jumlasini takrorlashdan qaytmaydi. Hatto u bir kuni tushida Rasululloh (s.a.v.) ni ko’radi. Uning dilidagi “Nega Muhammad (s.a.v.) me’roj kechasi faqat islom ummatining gunohini so’radilar, barcha osiylarning gunohini tilaganda nima bo’lardir” degan o’y-xayollari uchun unga tanbeh beradilar:

*Onda menlikning xayoli yo’q edi,
Balki bu lafz ehtimoli yo’q edi.
Eltgan ul erdi boshlag’on ham ul,
Istag’on ham ul, bag’ishlag’on ham ul...
Ul edi degon o’zi, berg’on o’zi,
Bazl aro sochqon o’zi, terg’on o’zi.*

Keltirilgan hikoyatdan shunday xulosa kelib chiqadi: Mansur Xalloy Tavhid mohiyatini to’la anglab yetmagani uchun “menlik” xayoli bilan “Anal Haq” jumlasini takrorlab yurar edi. Aslida Tavhid vodiysida “menlik”ka o’rin yo’q.

Shunday qilib, Tavhid Haq taolo nuriga g’arq bo’lish va yo’qolishdir. Demak, banda haqqa orif bo’lsa, Haqning mohiyatini, haqiqatini haqiqatan anglab yetsa, uning vahdoniyatiga hukm qila oladi. Bundan ma’lum bo’ladiki, Tavhid faqat yagonalikni tan olishgina emas, balki shu yagonalik ichra yo’q bo’lib ketishlikdir. Ya’ni tavhid insonning Mutlaq ruh tomon intilishini aytadigan jarayondir. Bu aniq tushuntirish uchun dengiz va tomchi tushunchalari olinadi. Dengiz va tomchi, bu- bir vujuddek gap. Aynan mana shu haqiqatni tan olish vahdatni tasdiqlashdir. Tomchining dengizga qarab intilishida tozalanib, musaffolanib boradi. Bu esa tajriddir. Mansur Halloy esa tavhidni shunday deb tushuntirgan: “Tavhid sari birinchi qadam tafriidning fanosidir”.

Shuning uchun ham Navoiy she’rlarida Tarsoparastlik va butparastlik g’oyasi izchil va keng targ’ib etilgan. Navoiy “Riyoiy Ka’badan” “Dayri fanoni” ustun qo’yib deganki:

*Riyovu Ka'badin dayri fanog'a
Kirib gar butqa zohir qildim imon.
Meni yozg'urma, ey shayxi riyoiy,
Ki gar kofir edim, bo'ldim musulmon².*

Alisher Navoiyning g'azallarining mavzu doirasi keng bo'lib, uning g'azallarining shakli ya'ni qolipini shu mazmunga xizmat qildiradi. Natijada, ular rasmiy g'azallarga tashqi tomondan o'xshasa ham, lekin, mavzu, mazmun, timsol va badiiy jihatdan rasmiy g'azallardan farqlanadi. Bu kabi qarashlar shoirning ijtimoiy, axloqiy, falsafiy-tasavvufiy mavzulardagi g'azallariga ham tegishlidir.

Ba'zi aqidalardan biri bu komil insonni shakllantirish bo'lib, uni amalga oshirish yo'llarini aniqlash ko'pchilikning, jumladan Alisher Navoiyning diqqatini o'ziga tortgan edi. Quyida keltirayotganimiz g'azal ham ana shu masalaga bag'ishlangan.

Alisher Navoiyning "Badoye' ul-bidoya" va so'ngra devonlar turkumidan iborat "Xazoyin ul-maoniy"ning shu g'azal bilan bashlangani bejiz emasdek tuyuladi:

*Ashraquat min aksi shams il-ka'si anvor ul-hudo,
Yor aksin mayda ko'r deb jomdin chiqdi sado.*

*G'ayr naqshidin ko'ngul jomida bo'lsa zangi g'am,
Yo'qtur, ey soqiy, mayi vahdat masallik g'amzudo.*

Keltirilgan g'azal "Xazoyin ul-maoni" tarkibiga kiruvchi birinchi devon – "G'aroyib ussig'ar" dagi birinchi g'azaldir. U to'qqiz baytdan iborat bo'lib, aruzning "ramali musammani mahzuf" (foilotun, foilotun, foilotun, foilun) bahrida mulamma' san'ati ishlatilib (birinchi misra va maqta'dagi oxirgi misraning bir qismi arab tilida, qolganlari esa o'zbek tilida) yozilgan g'azaldir. Bu g'azal majoziy "ishq-oshiq-ma'shuqa" tasviriga bag'ishlangan g'azallardan mavzuning tasavvufiy ekanligi bilan farqlanib, unda haqiqiy ishq – komil inson muammolaridan falsafiy mushohada yuritiladi. Shuning uchun unda an'anaviy g'azallardagi ma'shuqa "qoshi, ko'zi, sochi..." tasviri ham yoki uning "bevafoqligi", "zolimligi", "firibomiz" iltifotlari haqida ham so'z bormaydi; g'azalda an'anaviy timsollar ham (ma'shuqa, raqib...), shunga bog'li bo'lgan tasvir vositalari ham ko'rinmaydi. Mazkur g'azalda yangi timsollar va ular bilan bog'liq tasvir vositalari qo'llanilgan. G'azalda "jom, may, ko'ngul jomi, sing'on safol, chehrayi maqsud, vahdat mayi, azal soqiysi" kabi timsol va "kalit" so'z – ibora borki, ular tasvirlanayotgan mavzuning mohiyatini o'zlarida aks ettiradilar. G'azalda "jom va may" ihom san'atida qo'llanilib, ular zohiriy ma'nodagina emas, balki yana boshqa – botiniy ma'noda ham ishlatilganligini Alisher Navoiyning o'zlari ham alohida ta'kidlaydilar: "Sen gumon qilg'ondin o'zga jomu may mavjud erur". Bu savolga Alisher Navoiyning o'zlari butun g'azal davomida chiroyli javob beradilar. Buni anglash uchun g'azalning baytlarini ko'zdan kechiraylik:

*Ashraquat min aksi shams il-ka'si anvor il-hudo,
Yor aksin mayda ko'r deb jomdin chiqdi sado.*

Birinchi misra' arabcha bo'lib, uning mazmuni quyidagicha: "Quyosh kosasining aksidan hidoyat nurlari porlab chiqdi" hamda (ikkinchi misra') "Yor aksini mayda ko'r, deb jomdan sado chiqdi". Bu bilan shoir nima demoqchi? Quyosh kosasining aksi va hidoyat nurlarining

² I. Haqqul, Navoiyga qaytish, Toshkent: Fan nashriyoti, 2007.

porlashini qanday tushinmoq darkor? Bu savollarga javob “kalitlari”ni Alisher Navoiyning “Favoyid ul-kibar” devoniga kiritilgan na’t g’azalning quyidagi baytidan topish mumkin:

*Ravshandururki, mehr yuzingdin olur safo,
Yo’qsa, ne vajah ila qamar andin topar ziyo.*

Baytda so’z Alloh taolo haqida bo’lib, u shunday ma’noni anglatadi: Ey Alloh, hammaga ma’lumki, Mehr (Quyosh) sendan poklik nurlarini oladi, agar shunday bo’lmasa, Oy (Qamar)ning yorig’ligi – nurlari qayerdan ham bo’lardi. Bunday mazmunni “Badoye’ ul-vasat” devoniga kiritilgan g’azalning quyidagi baytida ham kuzatish mumkin:

*Quyosh yuziga boqardin nazar erur ojiz,
Yuzungdin etti magar aks zohir ul ko’zgu.*

Shu g’azalning: Magar tajalliyi husnungg’a mazhar o’ldi quyosh, Ki zohir ayladi oncha bila yog’du, - baytida ko’rilayotgan masalaga doir mulohaza ochiq-oydin ifoda etilgan. Demak, birinchi misoldagi “quyosh kosasi aksi” iborasida quyoshning Alloh taolodan poklik nurlarini olishi va u nurlarning kosasi ko’zqusida aks ettirishi ma’nosi singdirilgan. Quyoshdan kelayotgan ana shu hidoyat - yo’lboshchilik qiluvchi ilohiy nurlarda esa yorning aksini (Alloh taoloning tajalliysini) ko’rmaqchi bo’lsang, uni mayda ko’r, deb jomdan nido (tovush) keldi.

Bu bayt husni matla’ bo’lib, unda shoir butun g’azalda ifoda etmoqchi bo’lgan fikrning qaymog’ini bayon etgan hamda “jom va may”ning o’zga-botiniy-tasavvufiy ma’nosini ham ochib bergan. Boshqacha qilib aytganda, shoir aytmoqchiki, Alloh taoloning nurlari Quyosh kosasiga tushgach, ana shu kosada tajalliy topgan (jilolangan, ko’ringan) ilohiy nurlarni Quyosh butun olamga yoyadi. Bunda Quyosh tajalliygoh kosa bo’lib, unda jilolangan nurlarda Alloh taoloning buyukligi va g’ozalligini ko’rish mumkin. Bas shunday ekan, Quyosh taratayotgan ilohiy nurdan bahramand bo’lgan barcha mavjudot va maxluqotda Alloh taoloning g’ozalligi va buyukligini ko’rish hamda tasavvur etish mumkin. Shunday ekan, “yor aksin mayda ko’r” degan nido (tovush)ning ma’nosi oydinlashadi, ya’ni Alloh taoloning o’zi emas, balki uning barcha zotiy va sifotiy fazilatlarini ilohiy nurlar tajalliysida namoyon bo’ladi. Buning mohiyatini esa hamma ham emas, balki undan ogohlargina, ya’ni komil insonlarga anglaydilar va bahramand bo’ladilar. Bunday darajaga erishishning sharti ikkinchi baytda bayon qilingan:

*G’ayr naqshidin ko’ngul jomida bo’lsa zangi g’am,
Yo’qtur, ey soqiy, mayi vahdat masallik g’amzudo.*

Baytning ma’nosi: agar kishining ko’nglida Alloh taolo zikridan boshqa narsalar fikru xayoli, ya’ni mol-dunyoga hirs qo’yimoqlik, amalparastlik va hokazolar g’aminging zangi-gardi, g’ubori to’plangan bo’lsa, ko’ngulni bunday zang-g’uborlardan tozalaguvchi asosiy omil bu – **vahdat** mayidir.

XULOSA. Ya’ni Alloh taoloni doimo zikr qilish va uning zotiy sifatlarini nurlari bilan zanglarni ketkizishdir. Demak, insonning komilikka erishuvining asosiy omili **Alloh taoloning yakka-yagonaligi (vahdati)** va buyukligini (akbar) e’tirof etish bilan o’zligini tanishi, barcha olijanob fazilatlarini o’zida mujassam eta olishidadir³.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. A. M. I. I. AL-BYXORIY, AL-JOMI’ AS-SAHIH 2, TOSHKENT: QOMUSLAR BOSH TAHRIRIYAT,- 1997.

³ B. Valixo`jayev, "Alisher Navoiy she'riyati", Toshkent.

2. Haqqul, Navoiyga qaytish, Toshkent: Fan nashriyoti, 2007.
3. Valixo'jayev, "Alisher Navoiy she'riyati", Toshkent.
4. A. Navoiy, G'aroyib us-sig'ar, Toshkent: Fan , 1959.
5. A. Navoiy., "Lison yt-tayr. Yigirma tomlik, o'n ikkinchi tom.," – Toshkent: , Fan, , 1996., p. 326 b.
6. A. Navoiy., "Favoyid yl-kibar.," in Yigirma tomlik, oltinchi tom., –Toshkent:, Fan,, 1990., p. 526.
7. N. Komilov, Tasavvuf, Toshkent: Movaraunnahr, 2009.
8. <https://worldcat.org>
9. link.springer.com